

**SOLIQ TIZIMI AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDA AXBOROT
XAVFSIZLIGINI TA'MINLASH MASALALARI**

Muxammadov Nodir Karimovich

“Yangi texnologiyalar” ilmiy-axborot markazi ilmiy-axborot markazi

Rouming operatori tizimi filiali direktori

***Annotatsiya:** Maqolada axborot texnologiyalarining, kompyuter tizimlarining hayotning barcha jabhalariga ommaviy ravishda joriy etilishi natijasida elektron shakldagi axborot hajmi bir necha ming marotaba oshdi. Hozirda soliq to'lovchilar yoki mahsulot ishlab chiqarish rejasi haqidagi muhim bo'lgan ma'lumotlarni saqlovchi fayllarni qisqa vaqt ichida diskka yoki flesh-kartali tashqi xotiraga osongina ko'chirib olish mumkin. Kompyuter tarmoqlarida esa axborot resurslariga murojaat qilishni nazorat qilish murakkabligi tufayli tarmoqda saqlanayotgan axborotlarning yaxlit holda saqlanishiga kafolat berish mushkul. Demak, axborot xavfsizligi muammosi jamiyatdagi axborotlarning muhim va qimmatligini e'tirof etilgan.*

***Kalit so'zlar:** Axborot xavfsizligi, axborotni himoyalash; xavfsizlikka tahdidlar; autentifikatsiya, identifikatsiya; axborot muhofazasi, kompyuter sabotaji, kompyuter axborotini modifikatsiyalashtirish, axborot xavfsizligi siyosati, parol tarkibi, soliq.*

Kirish.

Mamlakatimizda olib borilayotgan keng ko'lamli islohatlar shuni ko'rsatadiki, ijtimoiy o'zgarishlarga zaruriy moslashishni ta'minlaydigan va axborot muhitida munosib o'rinni kafolatlaydigan tafakkur tarziga ega bo'lgan yoshlarni tarbiyalash davlat siyosatining asosiy ustuvor yo'nalishiga aylandi. Ammo aholini ro'yxatga olishga ilg'or AKTdan foydalanish orqali foydalanuvchilarga hisobot ma'lumotlarini taqdim etishda, yangi uslubiy yechimlar, texnologiyalar, dasturiy

mahsulotlar, yig'ish, qayta ishlash va qayta ishlashning innovatsion mexanizmlari yetarli daraja takomillashmagan.

Soliq tizimi axborot texnologiyalarida axborot xavfsizligini ta'minlash bugungi kunda dolzarb masalalardan biri bo'lib qolmoqda. Hozirgi kunda soliq tizimida joriy etilgan soliq inspektori avtomatlashtirilgan ish joylari (SIAIJ) tizimga oid tezkor axborotlarni to'plash, saqlash, qayta ishlash va tegishli hisobotlarni uzatish masalalarini hal qilishda ishlatilmoqda. Joriy etish jarayonida axborot xavfsizligi chora-tadbirlarini amalga oshirish axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish imkoniyatlarini yaratib beradi. Axborotga yoki uning infrastrukturasi nisbatan amalga oshiriladigan tahdidlar tabiiy yoki sun'iy ravishda bo'lib, ular axborot orqali munosabatda bo'lgan sub'ektlarga juda katta zarar yetkazishi mumkin

2. Adabiyotlar sharhi

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Jahon iqtisodiy tizimini raqamlashtirish har qanday davlatning sanoat va milliy iqtisodiyot sohalaridan ilg'or axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan (AKT) samarali foydalanishni taqozo etadi.

Ushbu jarayonda, raqamli iqtisodiyotni shakllantirish sharoitida, sanoat ishlab chiqarishini, xizmat ko'rsatishni rivojlantirish, soliq to'lovchilarga xizmat ko'rsatish bo'yicha yuqori sifatli ilmiy yutuqlarni olish imkonini beruvchi ilg'or AKTdan foydalanish muhim ahamiyatga ega.

Xorijiy va mahalliy mualliflarning salmoqli ilmiy ishlari xalq xo'jaligining turli sohalarida ham AKTdan samarali foydalanish metodikasini takomillashtirish masalalariga bag'ishlangan. Jumladan, N.Vinner, K.S. Loudon[1], O.Machlup, J. F. Neumann, M. Hammer, K. Shannon, V. Ashbi kabi xorijiy olimlar AKTni boshqaruv jarayonlarida samarali qo'llash nazariyasini rivojlantirishga katta hissa qo'shdilar. Shuningdek, shuni ta'kidlash joizki, xorijlik olimlarning asarlari to'liq ro'yxati ushbu mavzuga bag'ishlangan demoqchi emasmiz. Shu o'rinda, Kuldri N. va Pauell A. [2] ishlarida "katta ma'lumotlar bazalari" tushunchasining ko'p qirrali tahlili amalga oshirilgan, shuningdek, ushbu tushunchaning ilmiy tadqiqotlarda paydo bo'lishining tarixiy xronologiyasi keltirilgan. Gesse B., Mozer R. va Rayli V.

[3] kabi olimlar o'z ilmiy tadqiqot ishlarida, ijtimoiy jarayonlarni modernizatsiya qilishda katta ma'lumotlarni qayta ishlash imkoniyatlari, tahdidlari va texnologiyalarini ko'rib chiqqanlar. Zamonaviy axborot tizimlarini ma'lumotlar ombori va tarmoqlararo dasturiy ta'minot tizimlaridan foydalanmasdan tasavvur qilib bo'lmasligi to'g'risida ilmiy tadqiqot ishini alohida ta'kidlash joiz. Shuningdek, Ye.S. Kadsyna[4], o'z maqolasida Rossiya Federatsiyasining Ural viloyati misolidan foydalanib, zamonaviy davrda iqtisodiyotning barcha tarmoqlari va sohalarida zamonaviy AKTdan foydalanish metodologiyasini ishlab chiqish zarurligini ko'rsatib beradi hamda T.N. Savina[5] o'z tadqiqotida, raqamli iqtisodiyotni yangi rivojlanish paradigmasi sifatida e'tirof etgan.

3. Tadqiqot metodologiyasi.

Globalashuv jarayonida zamon talab va chaqiruvlaridan kelib chiqib, mavjud muammoni hal qilishda, O'zbekiston Respublikasining Davlat soliq qo'mitasi faoliyatida, axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish metodologiyasini takomillashtirish yo'nalishlarini ishlab chiqishda, qiyosiy, tizimli, iqtisodiy va statistik, SWOT tahlili, monografik tadqiqot usullari, anketa so'rovi, guruhlash, taqqoslash, induksiya, deduksiya, optimallashtirish usuli shuningdek, WEB-saytlar, kompyuter tarmoqlari va maxsus dasturiy paketlar bilan ishlash usullaridan foydalanildi.

4. Tahlil va natijalar muhokamasi.

XXI asr jamiyatining taraqqiyoti inson faoliyatining turli jabhalarida bevosita axborot ishlab chiqarish, uni iste'mol qilish va jamlash sur'atlarining o'sishi bilan bevosita bog'liq. Sababi, axborot kishilik jamiyatining muhim resurslaridan biri bo'lib hisoblanadi. Ijtimoiy taraqqiyotda axborot strategik muhim ahamiyatga ega bo'lgan xom-ashyo va energiya bilan tenglashtirilmoqda. Ma'lumki, dunyo miqyosida milliy mahsulotning 70% i axborot tizimlarida saqlanayotgan axborot ko'lami bilan bog'liqdir. Keyingi o'n yil ichida biz axborot texnologiyalarining

shiddat bilan rivojlanib, hayotning barcha jabhalariga, ayniqsa, ishlab chiqarishning turli sohalariga joriy etilishining guvohi bo'ldik.

Rivojlangan davlatlarda ko'pchilik faoliyat ko'rsatayotgan xodimlar ishlab chiqarish sohasida emas, balki u yoki bu darajada axborotni qayta ishlash bilan banddirlar. Bugungi kunda har bir xodim, mutaxassis, talaba o'z faoliyatini axborot texnologiyalarisiz tasavvur qila olmaydi. Ular o'zlarining qimmatli vaqtlarini kompyuter oldida o'tkazib, mashaqqatli mehnat evaziga yaratilgan bebaho axborotlarini saqlashni «aqli mashinalarga» ishonib, ularning yo'q qilinishi, buzilishi yoki o'g'irlanishi haqida o'ylamay, tavakkalchilikka yo'l qo'yadilar. Bunday qimmatli axborotlarni saqlash, ularning xavfsizligini ta'minlash uchun qoidalar, tamoyillar, vositalar, usullarni bilish va ustalik bilan joriy etish zarur bo'ladi. Nafaqat qimmatli axborotlar xavfsizligini ta'minlash, balki axborot tizimlari va ularning infrastrukturasi xavfsizligini ta'minlash ham muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Davlat organi yoki kompaniya xodimi o'z tasarrufidagi muhim, qimmatli axborotni saqlashida, albatta, uning xavfsizligini ta'minlashga e'tibor qaratadi. Bozor sharoitidagi keskin raqobat, kompaniyaga tegishli bo'lgan muhim, operativ va strategik axborotning tashqariga chiqib ketishiga yo'l qo'ymaydi. Agar ushbu vaziyatlarda e'tiborsizlikka yo'l qo'yilsa, kompaniya noqulay holatlarga duch kelishi, hattoki inqirozga yuz tutishi turgan gap. Shuning uchun axborot xavfsizligini ta'minlash kundan-kunga uning qimmatini bilan tenglashtirilib, dolzarb masalaga aylanib bormoqda.

Bugungi kunda axborot xavfsizligi jamiyatdagi bosh muammolardan biri bo'lib qolmoqda. Bunga sabab, keng ko'lamda axborotlarni jamlash, saqlash, qayta ishlash va uzatishning turli xil vositalari va usullaridan foydalanishdir.

Axborot orqali munosabatda bo'lgan sub'ektlar doirasiga, albatta, O'zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo'mitasi, uning tashkiliy tuzilmalari va axborot texnologiyalari bilan bevosita ishlovchi xodimlar kiradi. Axborot texnologiyalaridan foydalanuvchi sub'ektlarning axborot xavfsizligi bo'yicha manfaatlarini quyidagilar

tashkil qiladi: axborotga murojaat qilish imkoniyatini ta'minlash, axborotning yaxlitligini ta'minlash, axborotning maxfiylikini ta'minlash zarurdir.

Soliq tizimi axborot texnologiyalaridan foydalanishda ichki nosozliklar ham xavfsizlikka katta ta'sir o'tkazadi. Ichki nosozliklarning asosiy sabablari :

- Belgilangan tartib va qoidalarga rioya qilmasdan ishlash;
- Foydalanuvchilarning yoki personalning harakatlari tufayli tizimning ishdan chiqishi (bir vaqtning o'zida ko'plab so'rovlar berilishi, qayta ishlanadigan ma'lumotlar hajmining me'yoridan ortiqligi va h.k.);
- Tizim parametrlarini belgilashda yoki qayta o'zgartirishda ro'y beradigan xatoliklar va nosozliklar;
- Dasturiy va texnik ta'minotdagi uzilish va nosozliklar;
- Tashqi xotirada saqlanayotgan ma'lumotlarning buzilishi;
- Apparatura qurilmalarining buzilishi yoki nosozligi.

Axborot texnologiyalaridan foydalanishda axborot munosabatlarini qo'llab-quvvatlovchi infrastrukturaning rad etishi quyidagi holatlarda vujudga kelishi mumkin:

- Aloqa, elektr ta'minoti, suv va issiqlik ta'minoti, sovutish tizimlaridagi nosozliklar (tasodifiy yoki ataylab tashkil etilgan);
- Xonalar va ulardagi jihozlarning buzilishi, avariya holatiga kelishi;
- Xizmat ko'rsatuvchi personalning normal sharoitda ishlashi uchun sharoitning yo'qligi yoki ularning o'z vazifalaridan voz kechishi (fuqarolik tartibsizliklari, transportdagi avariya holatlari, terroristik harakatlar yoki ish tashlashlar va h.k.).

Soliq tizimida joriy etilgan dasturiy mahsulotlar, avtomatlashtirilgan axborot tizimlari bilan ishlashda axborot xavfsizligini ta'minlash uchun quyidagilar birinchi galda muhofaza qilinishlari kerak:

- Server va ishchi stansiyalar ishini ta'minlovchi operatsion tizimlar;
- Ma'lumotlar bazalarini boshqaruvchi tizimlar va ma'lumotlar bazalari;
- Ma'lumotlarni tarmoq bo'yicha uzatish tizimlari;

- Ma'lumotlarni qayta ishlashni ta'minlovchi amaliy dasturlar (server va ishchi stansiyalarda).

Hozirgi paytda soliq tizimida ishlatilayotgan server va ishchi stansiyalar operatsion tizimlari yuqori darajadagi texnologik ishonchlikka egadirlar. Sababi, ularda xavfsizlik talablariga javob beruvchi vositalar va ilovalar joriy etilgan. Operatsion tizim o'zining tashkil etuvchilarini, yadrosini nazorat qilishi va ularning yaxlitligini ta'minlash imkoniga ega. Operatsion tizimlarda :

- foydalanuvchilarni tizimga kirishini nazorat qiluvchi (autentifikatsiya) modullar;

- masofada joylashgan stansiyalar o'rtasida maxfiy axborotlar ishonchli almashinuvini ta'minlovchi vositalar;

- administrativ boshqarishni amalga oshiruvchi vositalar;

- bir necha foydalanuvchi bir vaqtning o'zida biror bir ob'ektga murojaat qilishlarida qaysi foydalanuvchiga imtiyoz berish kerakligini aniqlash mexanizmi va boshqa talaygina imkoniyatlar mavjud.

Shu bilan birga maxsus servis dasturlar mavjudki, ular yordamida tizimda saqlanayotgan fayl va papkalarni himoyalash, shifrlab arxivlash, ma'lumotlarning rezerv nusxasini olish, kriptografik dasturlar yordamida ma'lumotlarning ko'rinishini o'zgartirish mumkin.

2007 yil 27 sentyabrda Oliy Majlis qonunchilik palatasi tomonidan «Axborotlashtirish va ma'lumotlarni uzatish sohasida qonunga hilof harakatlarni sodir etganlik uchun javobgarlik kuchaytirilganligi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida»gi O'zbekiston Respublikasining Qonuni qabul qilindi hamda 2007- yil 30-dekabrda Oliy Majlis Senatining o'n ikkinchi yalpi majlisida ma'qullandi.

Ushbu Qonunning 1-moddasiga ko'ra, Jinoyat Kodeksining «Axborotlashtirish qoidalarini buzish» nomli 174-moddasi chiqarib tashlandi va uning o'rniga «Axborot texnologiyasi sohasidagi jinoyatlar» nomli 6 moddadan iborat yangi bob kiritildi. Bu bobda quyidagi moddalar nazarda tutilgan:

- «Axborotlashtirish qoidalarini buzish» nomli 278¹ -modda;

- «Kompyuter axborotidan qonunga xilof ravishda (ruxsatsiz) foydalanish» nomli 278² -modda;

- «Kompyuter tizimidan qonunga hilof ravishda (ruxsatsiz) foydalanish uchun maxsus vositalarni o'tkazish maqsadida ko'zlab tayyorlash yoxud o'tkazish va tarqatish» nomli 278³ -modda;

- «Kompyuter axborotini modifikatsiyalashtirish» nomli 278⁴ -modda;

- «Kompyuter sabotaji» nomli 278⁵ -modda;

- «Zarar keltiruvchi dasturlarni yaratish, ishlatish yoki tarqatish» nomli 278⁶ -modda.

Axborotlashtirish qoidalarini buzish, ya'ni belgilangan himoya choralari ko'rmagan holda axborot tizimlari, ma'lumotlar bazalari va banklarini, axborotga ishlov berish hamda uni uzatish tizimlarini yaratish, joriy etish va ulardan foydalanish hamda axborot tizimlaridan ruxsat bilan foydalanish fuqarolarning huquqlariga yoki qonun bilan qo'riqlanadigan manfaatlariga yoxud davlat yoki jamoat manfaatlariga ko'p miqdorda zarar yoxud jiddiy ziyon yetkazilishiga sabab bo'lsa (278/1-modda), - eng kam oylik ish haqining (EKOIH) 50 baravarigacha miqdorda jarima yoki 1 yilgacha axloq tuzatish ishlari bilan jazolanadi.

O'sha harakatlar juda ko'p miqdorda zarar yetkazgan holda sodir etilgan bo'lsa, — EKOIHning 50 baravaridan 100 baravarigacha miqdorda jarima yoki 1 yildan 2 yilgacha axloq tuzatish ishlari bilan jazolanadi.

Kompyuter axborotidan, ya'ni axborot- hisoblash tizimlari, tarmoqlari va ularning tarkibiy qismlaridagi axborotlardan qonunga xilof ravishda (ruxsatsiz) foydalanish, agar ushbu harakat axborotning yo'q qilib yuborilishi, to'sib qo'yilishi, modifikatsiyalashtirilishi, undan nusxa ko'chirilishi yoxud uning qo'lga kiritilishiga, elektron hisoblash mashinalari, elektron hisoblash mashinalari tizimi yoki ularning tarmoqlari ishining buzilishiga sabab bo'lsa (278/2-modda),

- EKOIHning 100 baravarigacha miqdorda jarima yoki 3 yilgacha muayyan huquqdan mahrum qilish yoxud 1 yilgacha axloq tuzatish ishlari bilan jazolanadi
O'sha harakat:

a) bir guruh shaxslar tomonidan oldindan til biriktirib;

b) takroran yoki xavfli residivist tomonidan;

v) xizmat mavqeidan foydalangan holda;

g) uyushgan guruh tomonidan yoki uning manfaatlarini ko‘zlab sodir etilgan bo‘lsa,

- eng kam oylik ish haqining yuz baravaridan uch yuz baravarigacha miqdorda jarima yoki bir yildan ikki yilgacha axloq tuzatish ishlari yoxud uch yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi.

Himoyalangan kompyuter tizimidan qonunga xilof ravishda (ruxsatsiz) foydalanish uchun maxsus dasturiy yoki apparat vositalarini o‘tkazish maqsadini ko‘zlab tayyorlash yoxud o‘tkazish va tarqatish (278/3-modda)

- eng kam oylik ish haqining ikki yuz baravarigacha miqdorda jarima yoki bir yilgacha axloq tuzatish ishlari bilan jazolanadi.

O‘sha harakatlar:

a) bir guruh shaxslar tomonidan oldindan til biriktirib;

b) takroran yoki xavfli residivist tomonidan;

v) xizmat mavqeidan foydalangan holda;

g) uyushgan guruh tomonidan yoki uning manfaatlarini ko‘zlab sodir etilgan bo‘lsa, - eng kam oylik ish haqining ikki yuz baravaridan uch yuz baravarigacha miqdorda jarima yoki bir yildan uch yilgacha axloq tuzatish ishlari bilan jazolanadi.

O‘zbekiston Respublikasi «Axborotlashtirish to‘g‘risida»gi Qonuniga muvofiq ravishda yuridik va jismoniy shaxslarning informatsion-kommunikatsion texnologiyalari va Internet tarmog‘idan foydalanishlarida xavfsizlikni ta‘minlash, kompyuter xavfsizligi tahdidlarining oldini olish va bartaraf etishni yanada takomillashtirish maqsadida 2005-yil 5-sentyabrdagi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-167-sonli Qaroriga ko‘ra kompyuter va axborot texnologiyalarini rivojlantirish va joriy etish markazi huzurida kompyuter bilan bog‘liq mojarolarga munosabat bildirish xizmati tashkil etiladi. Ushbu xizmatning asosiy vazifalari:

- Respublikada kompyuter va axborot texnologiyalaridan foydalanish sohasidagi qonunbuzarliklarning oldini olish borasidagi sa‘y-harakatlarni muvofiqlashtirish;

- kompyuter texnikasi va dasturiy ta'minotlardan foydalanuvchilarni kompyuter xavfsizligiga tahdidlar to'g'risida axborotni, shuningdek kompyuter bilan bog'liq mojarolar, kompyuter tizimlarida qo'llaniladigan dasturiy-texnikaviy vositalarning samaradorligiga doir materiallarni to'plash, tahlil qilish va tegishli ma'lumot bazalarida jamg'arib borish;

- kompyuter xavfsizligi borasidagi ilg'or tajribani o'rganish va joriy etish, axborot tizimlariga noqonuniy ravishda kirish hollarining oldini olishni ta'minlash uchun tavsiyalar ishlab chiqish;

- kompyuter sohasidagi jinoyatlar va axborot xavfsizligini huquqiy ta'minlash masalalarida hamkorlik qilish zarurdir.

Hulosa qilib aytganda, axborot xavfsizligi siyosatini qayta ko'rib chiqish, markazlashgan monitoring tizimini joriy qilish muxim ahamiyat kasb etib, u tizimlarga ruxsat berish tizimini optimallashtirishga o'z xissasini qo'shadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi «Axborot erkinligi prinsiplari va kafolatlari to'g'risida»gi Qonuni 12 dekabr 2002 yil.
2. «Elektron hisoblash mashinalari uchun yaratilgan dasturlar va ma'lumotlar bazalarining huquqiy himoyasi to'g'risida»gi Qonuni. 6 may 1994 yil.
3. Axrorov B.S. Axborot xavfsizligi. O'quv qo'llanma T.: "Kuro Print", 2009 y. 203 b.
4. Kenjabayev A.T. Ikramov M.M. Allanazarov A.Sh. "Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari"/ O'quv qo'llanma. Toshkent: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti-2017. 407 b.
5. Башлы P.N. «Информационная безопасность» Ростов-на-Дону. Издательство «Феникс», 2006.
6. "Raqamli O'zbekiston — 2030" Strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora- tadbirlari to'g'risidagi PF-6079-son Farmoni, 05.10.2020 y
7. Laudon K. C., Laudon J. P. Management Information Systems. Managing the digital firm / 12th edition. New York: Prentice Hall, 2012. 677 p.
8. Couldry N., Powell A. Big data from the bottom up //Big Data & Society. – 2014. – T. 1. – №. 2. – S. 277.
9. Desouza K. C., Jacob B. Big data in the public sector: Lessons for practitioners and scholars //Administration & Society. – 2017. – T. 49. – №. 7. – S. 1043-1064.